

INKLYUZIYA SHAROITIDA SENSOMOTOR RIVOJLANISH MUHITINI MODELLASHTIRISH METODIKASI

Ishmatova Ozodaxon Sirodjoyva

Chirchiq davlat pedagoogika universiteti “Maxsus pedagogika” kafedrasida pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170420>

Annotatsiya. Mazkur maqolada inklyuziv ta’lim sharoitida maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarning sensomotor rivojlanishini ta’minlash masalalari yoritilgan. Sensomotor rivojlanish bolaning idrok, tafakkur, nutq, xotira va ijtimoiylashuv jarayonlarida hal qiluvchi o‘rin tutishi ta’kidlangan. Shuningdek, qo‘l barmoqlari mayda motorikasining nutqiy va intellektual faoliyatga ta’siri, pedagogik va innovatsion yondashuvlar asosida sensomotor rivojlanish muhitini modellashtirish yo‘llari ko‘rib chiqilgan. Maqolada xorijiy va milliy tajribalar asosida inklyuziv ta’lim muhitida sensomotor rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashning samarali metodlari taklif qilingan.

Kalit so‘zlar: inklyuziv ta’lim, sensomotor rivojlanish, mayda motorika, idrok, innovatsion texnologiyalar, metodik yondashuv.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения сенсомоторного развития детей дошкольного и младшего школьного возраста в условиях инклюзивного образования. Подчеркивается, что сенсомоторное развитие играет ключевую роль в формировании восприятия, мышления, речи, памяти и социализации ребенка. Особое внимание уделяется влиянию мелкой моторики пальцев рук на речевую и интеллектуальную деятельность. На основе педагогических и инновационных подходов раскрываются пути моделирования среды сенсомоторного развития. В статье предложены эффективные методы поддержки сенсомоторного развития в условиях инклюзии на основе отечественного и зарубежного опыта.

Ключевые слова: инклюзивное образование, сенсомоторное развитие, мелкая моторика, восприятие, инновационные технологии, методические подходы.

Abstract. This article explores the issues of ensuring the sensomotor development of preschool and primary school children in the context of inclusive education. It emphasizes that sensomotor development plays a crucial role in the formation of perception, thinking, speech, memory, and socialization. Special attention is given to the impact of fine motor skills on speech and intellectual activity. Based on pedagogical and innovative approaches, the article highlights ways of modeling a sensomotor development environment. Effective methods for supporting sensomotor development in inclusive settings are proposed, drawing on both national and international experiences.

Keywords: inclusive education, sensomotor development, fine motor skills, perception, innovative technologies, methodological approaches.

O‘zbekiston Respublikasida imkoniyati cheklangan bolalarga ta’lim-tarbiya berish va inklyuziv ta’limni rivojlantirish masalalari davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Jumladan, Prezident Sh.M. Mirziyoyevning 2017-yil 1-dekabrda PF–5270-son Farmoni (“Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari va manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”), 2020-yilda qabul qilingan yangi

tahrirdagi “Ta’lim to’g’risida”gi Qonun (O’RQ–637), shuningdek, 2021–2025 yillarga mo’ljallangan Inklyuziv ta’limni rivojlantirish konsepsiyasi mazkur yo’nalishda keng qamrovli huquqiy asos bo’lib xizmat qilmoqda.

Mazkur qarorlar asosida ta’lim tizimida yangi metodikalarni ishlab chiqish, pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va maxsus ta’lim muassasalari faoliyatini takomillashtirish dolzarb vazifaga aylandi. Shulardan biri — inklyuziv ta’lim sharoitida sensomotor rivojlanish muhitini modellashtirish metodikasi bo’lib, u nafaqat nutqiy rivojlanishni, balki bolaning umumiy kognitiv va shaxsiy taraqqiyotini ham qo’llab-quvvatlaydi.

Sensomotor rivojlanish bolaning ilk yosh davridan boshlab idrok, tafakkur, nutq, xotira va diqqat kabi asosiy psixik jarayonlarning shakllanishida hal qiluvchi o’rin tutadi. Ilmiy izlanishlar (Piaget, Vygotskiy, Leontev) shuni ko’rsatadiki, bolaning sezgi va harakat faoliyati ularning nutqiy rivojlanishi bilan chambarchas bog’liq. Masalan, mayda motorikani rivojlantirish mashqlari nutq organlari faoliyatini ham faollashtiradi. Quyida keltirilgan sensor o’yinlar sensomotor muhitni yaratib beruvchi omillar bo’lib xizmat qiladi.

O.S. Ishmatova “Fonetik ritmika- harakatli mashqlar majmui bo’lib, audial, vizual, kinestetik te’sir etish orqali alohida ehtiyojli bolalarning talaffuzi va nutqining prosodik tomonini shakllantirib rivojlantirishga xizmat qiluvchi korreksion texnologiyadir” deya ta’rif bergan. Darhaqiqat, fonetik ritmika musiqiy ritm, qo’l va tana harakatlari hamda nutqiy mashqlarni uyg’unlashtiruvchi metodika bo’lib, bolada ko’p qirrali rivojlanishni ta’minlaydi.

Tadqiqotlar (Vlasova, Shmatko, O.S.Ishmatova 2025, Volkova) shuni ko’rsatadiki, ritmik mashqlar bolalarda nafaqat motor koordinatsiyani, balki nutqning intonatsion tomonini, talaffuz aniqligini va nafasni boshqarish ko’nikmalarini ham rivojlantiradi. Inklyuziv sinflarda fonetik ritmika, ayniqsa, eshitishida nuqsoni bo’lgan bolalarda nutqiy faoliyatni faollashtirishda samarali hisoblanadi. Musiqiy ritmlar orqali bolaning emotsional holati barqarorlashadi, ijtimoiylashuvi osonlashadi va guruhiy mashg’ulotlarga qiziqishi oshadi. Sensor qutilar (sandboxes, sensory bins) – turli materiallar (qum, don, suv bonchalari, paxta, tugmalar va boshqalar)dan tashkil topib, bolaning sezgi organlarini faollashtiradi. Bunday mashg’ulotlarda bola teginish orqali predmetlarning shakli, kattaligi, tuzilishi, harorati va boshqa xususiyatlarini farqlashni o’rganadi. Psixologlar (Montessori, 1912; Ayres J., 2005) ta’kidlaganidek, bunday tajribalar idrokni kengaytirib, bilish faoliyatini kuchaytiradi.

Konstruktiv o’yinlar esa (lego, mozaika, konstruktiv bloklar, puzzllar) qo’l barmoqlari motorikasini rivojlantirib, tafakkur va muammoni hal qilish ko’nikmalarini shakllantiradi. Bolada “tizimlilik”, “bog’liqlik” va “natijani oldindan tasavvur qilish” kabi kognitiv malakalar rivojlanadi. Ayniqsa, inklyuziv guruhlarda konstruktiv o’yinlar bolalarning hamkorlik qilish, birgalikda yechim topish, o’z fikrini muloqot orqali ifodalash ko’nikmalarini mustahkamlaydi.

Bugungi kunda sensomotor rivojlanishni qo’llab-quvvatlashda raqamli texnologiyalar muhim rol o’ynamoqda. Interaktiv doskalar, planshet ilovalari, VR (Virtual Reality) va AR (Augmented Reality) dasturlari orqali bolalarda diqqat, idrok va motor ko’nikmalari rag’batlantiriladi. Masalan, **“FingerGym” (UK, 2019)** dasturi bolalarni onlayn tarzda barmoqlarni mashq qilishga undab, yozuvga tayyorgarlikni tezlashtiradi.

Shuningdek, maxsus mobil ilovalar (masalan, “Dexteria” – AQSH, “Kaligo” – Fransiya) bolaning motorikasi, grafomotor ko’nikmalari va ko’z-qo’l koordinatsiyasini rivojlantirish uchun ishlab chiqilgan. Bunday texnologiyalar inklyuziv muhitda imkoniyati cheklangan bolalarni ta’lim jarayoniga yanada faol jalb etishga yordam beradi.

Inklyuziv ta’limning eng muhim tamoyillaridan biri – bu har bir bolaning rivojlanish sur’ati, psixofiziologik xususiyatlari va individual ehtiyojlarini hisobga olishdir. Shu sababli

sensomotor rivojlanish mashg'ulotlari ham individual tarzda modellashtirilishi lozim. Masalan, ayrim bolalarda qo'l motorikasini rivojlantirish ko'proq teginish orqali amalga oshirilsa, boshqalarida ko'proq vizual kuzatuv asosida samarali bo'ladi.

Psixologlarning tadqiqotlariga ko'ra (Bronfenbrenner, 1979; Leontyev, 2001), individual yondashuv bolaning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi, muvaffaqiyat hissini oshiradi va o'z-o'ziga ishonchni mustahkamlaydi. Inklyuziv ta'limda bu yondashuv bolalarning ijtimoiylashuvi va tengdoshlar jamoasiga qo'shilishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Inklyuziv muhitda sensomotor rivojlanishni qo'llab-quvvatlovchi muhit bolalar uchun ko'p qirrali imkoniyatlarni yaratadi. Avvalo, fonetik ritmika, sensor o'yinlar va mayda motor mashqlari nutq apparatini faollashtirib, eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarning tovushlarni aniq talaffuz qilishi, nutq ritmi va intonatsiyasini shakllantirishga yordam beradi. Sezgi organlari (ko'rish, eshitish, teginish, hid bilish) orqali olingan tajribalar bolaning tasavvuri va tafakkurini boyitadi, chunki Piaget va Vygotskiy tadqiqotlarida ta'kidlanganidek, bilish faoliyati aynan sezgi va harakatdan boshlanadi. Qo'l barmoqlarining mayda motorikasini rivojlantirish orqali yozuv, rasm chizish va kundalik hayotiy ko'nikmalar osonlashadi, ko'rish-harakat koordinatsiyasi yaxshilanib, umumiy jismoniy faollik ortadi. Guruhiy o'yinlar va mashg'ulotlarda bolalarning bir-biriga yordam berishi ijtimoiylashuv ko'nikmalarini shakllantiradi, nutqi cheklangan bolalar esa tengdoshlari bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, musiqiy ritm, o'yin va harakat elementlari bolaning emotsional holatini yengillashtirib, ijobiy kayfiyatni kuchaytiradi, ta'lim jarayoniga qiziqishini oshiradi. Shu tariqa, bunday muhit bolalarda nutqiy, aqliy, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishni uyg'unlashtirib, ularning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyasini va inklyuziv ta'limda faol ishtirok etishini ta'minlaydi.

O'zbekistonda sensomotor rivojlanishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha ayrim ijobiy ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, quyidagi muammolar mavjud/ Bulardan:

- pedagoglarning yetarli tayyorgarlikka ega emasligi;
- maxsus metodik qo'llanmalar va innovatsion texnologiyalarning yetishmasligi;
- ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi cheklanganligi;
- ota-onalarning sensomotor rivojlanish ahamiyatini yetarli darajada anglamasligi.

Shu bois xalqaro tajribalarni (Finlyandiya, Yaponiya, Rossiya) milliy sharoitga moslashtirish hamda pedagoglar malakasini oshirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi ayrim maktabgacha ta'lim muassasalarida sensor xonalar tashkil etilgan. Dastlabki kuzatishlar shuni ko'rsatmoqdaki, sensor muhitda shug'ullangan bolalarda diqqat, xotira va nutqiy faoliyatning faollashishi kuzatilmoqda. Bundan tashqari, xorijiy adabiyotlarda (Case-Smith, 2005; Kramer, 2010) sensomotor rivojlanish mashqlari bolaning ijtimoiylashuv darajasini oshirishi va ta'lim jarayoniga faolroq jalb etilishiga yordam berishi qayd etilgan.

Inklyuziv ta'lim sharoitida sensomotor rivojlanish muhitini modellashtirish nafaqat maxsus pedagogika, balki butun ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb masaladir. Sensomotor rivojlanish bolaning nutqiy, kognitiv va ijtimoiy taraqqiyotida poydevor bo'lib xizmat qiladi. Shu bois:

- pedagoglar uchun maxsus tayyorlov kurslari tashkil etilishi;
- innovatsion texnologiyalar va metodik qo'llanmalar ishlab chiqilishi;
- sensor xonalar va interaktiv vositalar bilan ta'lim muassasalarini ta'minlash;
- ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Shu yo'sinda imkoniyati cheklangan bolalarning inklyuziv ta'lim jarayonidagi ishtiroki samarali tashkil etilib, ularning jamiyat hayotiga muvaffaqiyatli integratsiyasi ta'minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-dekabrdagi PF–5270-son Farmoni “Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari va manfaatlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. – Toshkent, 2017.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni (yangi tahrir). – O‘RQ–637. – Toshkent, 2020.
3. Montessori M. The Montessori Method. – New York: Frederick A. Stokes Company, 1912.
4. Vlasova T.A. Psixologo-pedagogicheskaya diagnostika razvitiya detey. – Moskva: Prosveshchenie, 1984.
5. Shmatko N.D. Metodika razvitiya ritmiki i dvijeniya u detey s narusheniyami slukha. – Moskva: Defektologiya, 1999.
6. Ishmatova O.S. Fonetik ritmika texnologiyasi va uning maxsus pedagogikadagi o‘rni. – Toshkent: TDPU, 2025 (qo‘lyozma materiallar asosida).